

РЕЛЪЕФ МАЙДОНЛАРИДА СУВ ҲАВЗАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАНДШАФТ ҚУРИЛМАЛАРИ

¹Хамидова Дилдора Абдухакимовна, ²Абдуллаева Фируза Тимуровна

^{1,2}Самарқанд Давлат Архитектура-Қурилиш университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218796>

Анотация. В статье рассматриваются каскады и водопады как основные элементы садово-паркового ландшафта, которые нередко определяют композиционные построения, архитектонику, общий характер зрительных впечатлений, в значительной мере функциональную структуру территории.

Калим сўзлар: динамик - Статик , Каскадлар ва шаршаралар, тўсиқ деворлар, ландшафт композицияси, очиқ худудлар, ландшафт элементлари, ландшафт санъати, сунъий сув ҳавзалари.

Сув ердаги ҳаёт манбаи ва ландшафтни бойитиб турувчи табиий бойликдир. У ўзидан гўзал ва ҳар қандай кўринишда, хоҳ у кўл, хоҳ ирмоқ, хоҳ сунъий декоратив ҳовуз бўлсин, эътиборни жалб қилишга қодир. Ландшафт дизайнида сув асосий шакллантирувчи омил эканлиги ажабланарли эмас. Ахир ҳеч нарса табиатнинг бир гўшасига сувдек ёруғлик ва ҳаёт бермайди.. Боғдорчилик санъатининг ҳар қандай услубидаги худуд дизайни унинг кўринишларидан бирида сув элементидан фойдаланмасдан тўлиқ бўлмайди. Бунинг сабаби сувнинг ўзига жалб қилиш ва ҳайратга солиш қобилиятидир. Унинг ҳаракатчанлигини, ёруғлик ва соялар ўйинини ҳеч нарса билан таққослаб бўлмайди. Денгиз сўрфини, тошлар ёки кўлнинг тинч юзасига шошилиш равишда тушаётган каскадларни томоша қилишни истамайдиган одам йўқ. Ушбу ажойиб элементнинг ҳар қандай намоён бўлиши одамга ўзига хос тинчлик, дам олиш ва ташқи дунё билан уйғунлик ҳиссини беради. Қуёш нурларида ўйнаётган фавворалар, оқимнинг ўралган лентаси ёки кўлнинг ёрқин сокин кенглиги ландшафтни жонлантириши ва динамика элементини киритиши мумкин. Ҳар қандай кўринишдаги сув ташқи кўринишнинг эстетик таъсирини кучайтириши мумкин [1].

Барча сув ҳавзаларини шартли равишда икки гуруҳга бўлиш мумкин:

- Динамик - фаол ҳолатда бўлган сув (дарёлар ва оқимлар, каскадлар ва фавворалар).
- Статик - сокин объектлар (қудуқлар, сунъий сув ҳавзалари, декоратив ботқоқлар).

Йўлда тўсиқлар ва шов-шувларни енгиб ўтадиган сув оқимларини томоша қилишни яхши кўрадиганлар учун худудларни лойиҳалаш учун биринчи гуруҳга тегишли сув манбаларидан фойдаланиш яхшироқдир. Сукунатни фақат ойна юзасига барглари тушиши билан бузадиган қулай бурчак яратишни режалаштираётганда, худудни тартибга солишда, танловни тинчроқ статик сув манбаларида тўхтатиш керак. Ҳатто кичик майдонга эга бўлган шаҳар атрофи худудида ҳам ажойиб ва гўзал сув тартибини ташкил қилиш мумкин. Бу тошлар билан қопланган "денгиз" қирғоғи ёки экзотик ўсимликлар ва балиқлар билан безатилган гўзал ҳовуз бўлиши мумкин ёки бу мох билан қопланган тошлар билан безатилган ажойиб оқим бўлиши мумкин [2].

Сойлар энг машҳур сув қурилмаларидан биридир. Улар табиий ер ости манбаларига тақлид қиладилар ва паст реактив босим билан ажралиб туради. Булоқларнинг кичик ўлчамлари туфайли улар учун боғнинг сояли бурчагида, асфалтланган майдонда ёки майсазорда жой топиш қийин эмас, бу ерда катта ҳажмли сув иншоотларини жиҳозлаш

жуда муаммоли [3]. Боғ участкаларида улар ёпиқ контур тизими бўйича яратилган бўлиб, унда манбадан оқиб чиқадиган сув канал бўйлаб қуйи сув омборига тушиб, насос ёрдамида ер ости манбасига қайтарилади (1-2-расмлар).

Худудда энгил нишаб бўлса, идеал ҳисобланади. Агар йўқ бўлса, у сунъий равишда манбани катта тепаликнинг ёнбағрига қўйиш ёки уни гротто ёки "йиғлаётган тош" шаклида жойлаштириш орқали яратилиши мумкин. Рельеф тартибсизликлари, шунингдек, сув ҳаракати йўли бўйлаб бир неча қатламларда тошлар ёки плиталар қўйиш орқали сунъий равишда амалга оширилиши мумкин. Оқим дарахтларни силлиқ чизиқлар билан ўраб олган ўралган дарё ўзанида оқиши, тошли зинапоялар бўйлаб оқиши ёки шағал ташланишида "эриши" мумкин. Асосийси, симметриядан қочиш, чунки табиатда мукамал бир хил нарса йўқ ва табиийликни сақлаш керак. Оқимнинг "илон" шаклида оқиши қанчалик ўзбошимчалик билан эгилган бўлса, у қанчалик табиий ва гўзал кўринишга эга бўлса, у шунчалик баландроқ шилдираш овозига эга бўлади [3].

1. Каскадлар ва шаршаралар. Шаршаралар чинакам сеҳрли манзара бўлиб, инсон унга чексиз узоқ вақт давомида қараши мумкин. Дизайни қандай бўлишидан қатъи назар, улар шунга ўхшаш дизайн ечимига эга бўлиб, унда нуқта тош тоқчада жойлашган бўлиб, сув оқимини тўқади. Юқорида ўрнатилган текис тош-тоқчанинг шаклига қараб, сув оқимлари ойна деворлари ёки энг нозик жилдирашларнинг пардасини яратиши мумкин. Хошишга кўра, каскад композициянинг бир қисми бўлиши мумкин, уни оқимнинг оғзига ёки манбаига айлантиради ёки уни алоҳида объектга айлантириш мумкин. Ўсимлик композицияларининг қоронғу "тозаланиши" ни ташкил этувчи гўзал каскадлар ва шаршаралар ажойиб таъсир кўрсатиши мумкин: улар сизни дам олиш ва осойишталикка чорлайди, шунингдек, худудда ажойиб микроклимни яратади [4] (3-4-расмлар).

2. Парк фавворалари. Фаввора - дастлаб инсон томонидан яратилган ва табиатда ўхшаши бўлмаган ягона турдаги сув қурилмаси. Фавворалар декоратив функциядан ташқари, атрофдаги ҳавони кислород билан бойитиб, амалий вазифани ҳам бажаради. Шаҳар атрофидаги худудларни ташкил қилишда реактив ва ҳайкалтарош фавворалар қўлланилади. Жет фавворалари тайёр сув омборларига ўрнатилади ва композицияларнинг ҳайкалтарошлик қисми ҳисобланади. Бошқа томондан, ҳайкаллар ландшафт дизайнининг мустақил объекти бўлиб, кўпинча боғнинг асосий элементи сифатида ишлайди. Худудда кичик ландшафт боғлари ва "яшил хоналар" ни лойиҳалашда, қазилган кичик ҳайкалтарош фавворалар қизиқарли кўринади. Ҳайкалтарош фавворалар ёпиқ сув айланишидир: бунда оқимлар электр насос томонидан ишлаб чиқарилган босим таъсирида кўтарилади ёки тушади. Бундай миниатюра фавворалари сувнинг кичик дисперсиясига эга бўлса-да, улар бундан ўзларининг махсус жозибadorлигини йўқотмайди [5]. Девор фавворалари тўсиқлар, газебос ва уйларнинг ташки деворларини безаш учун идеал ҳисобланади. Бундай фавворани ўрнатаётганда, шланглар ва насослар девор яқинидаги ерга яширинган ёки уни ўраб турган ўсимликларнинг чакалакзорларида ниқобланган бўлади. Бу соябон, гумбаз ёки гейзер кўринишидаги кўп реактив фаввора бўлиши мумкин. Жетларнинг баландлиги ва сув нақшининг кўриниши танланган фавворали қурилма ва насоснинг ишлашига боғлиқ (5-6-7-расмлар).

3. Сунъий сув ҳавзалари. Ҳовузларнинг асосий хусусияти сувнинг статик ҳаракатсизлиги бўлиб, у худди кўзгадаги каби, ҳовузни ўраб турган ўсимликларнинг мавсумий ўзгаришларини акс эттиради. Боғ ҳовузлари дизайнининг хилма-хиллиги орасида энг жозибadorи оддий табиий шаклларга ва нотекис контурга эга бўлган ҳовуздир,

бунинг натижасида бутун ландшафтни бир қарашда суратга олиш мумкин эмас [6]. Манзарали ҳовузларнинг қирғоқлари иложи борича табиий равишда яратилган, шунда ҳовуз атрофдаги табиий ландшафтга уйғун тарзда мос келади. Ҳовуз қирғоғини харсанг тошлар ёки майда тошлар билан безаш, қирғоқ ўсимликлари ва ёруғлик билан безаш - ва у ҳар қандай боғнинг ҳақиқий безакига айланади. (8-9-расмлар).

Декоратив ботқоқлар. Ўсган декоратив ботқоқлар камдан-кам ҳолларда мустақил элемент сифатида ишлайди. Улар кўпроқ сув ҳавзаси қирғоқлари яқинидаги қуруқ оролларга ўхшайди. Декоратив ботқоқларнинг асосий вазифаси сув омбори қирғоқларининг чегараларини визуал равишда кенгайтиришдир. Ҳатто энг кичик сув ҳавзаси ҳам оддий боғни воҳага айлантириши мумкин, бу ерда дам олиш, сув оқимининг шовқинини тинглаш ёки ҳовузнинг сокин юзасини томоша қилиш ёқимли [7]. Ландшафт дизайнида сувдан фойдаланиш хусусиятлари унинг жисмоний хусусиятларига ва биринчи навбатда рангсизлиги ва аморфлигига асосланади. Сув ўзини ўраб турган табиат ҳодисаларини акс эттириш қобилиятига эга ва ўзи уларга маълум таъсир кўрсатишга қодир (10-11-расмлар).

Сув ҳарорат пасайганда суюқ ҳолатдан қаттиқ ҳолатга ўтишга қодир ва ҳарорат кўтарилиганда у суюқликдан газсимон ҳолатга ўтади, у тинч ва ҳаракатчан бўлиши мумкин (оқим, томиш, қайнаш, тушиш), у товуш чиқариши, ойна тасвирини яратиши, юзанинг ранги ва тузилишини ўзгартириши мумкин. Буларнинг барчаси ландшафт дизайнида қўлланилади ва ҳисобга олинади. Ландшафт дизайнида сувнинг пластик имкониятлари катта аҳамиятга эга. Сув ўзига хос ўлчам ва шаклга эга эмас ва суюқлик туфайли уни чеклайдиган сиртларнинг табиатига қараб ҳажми ва катталигини ўзгартиришга қодир. Шунинг учун сувнинг маълум жойлари, ранги, юзаси, ҳолатини олиш учун уни ўз ичига олган идишларда бунга нима ёрдам беришини олдиндан кўриш, яъни бу идишларни лойиҳалаш керак. Шундай қилиб, оқадиган сувга эга бўлиш учун, масалан, каналнинг пастки қисми қиялик билан амалга оширилади ва пастки нуқтада қабул қилувчи ванна ўрнатилади, у ердан сув айланма насос орқали яна юқори нуқтага берилади. Бунда сувнинг гравитацион хусусиятларидан фойдаланилади. Агар кўк рангли сувга эга бўлиш керак бўлса, унда идишни кўк рангли керамик плиткалар билан қоплаш оқилона бўлади ва сувни бўёқлар билан бўяшни кераги йўқ [8].

Ландшафт дизайнида инсон идрокига маълум таъсир қила олиш учун сувнинг статик ёки динамик ҳолати қўлланилади. Иккала тоифа ҳам маълум бир таъсирга эга: биринчиси - дам олиш, мувозанат, иккинчиси - ҳаракат, ўзгарувчанлик. Боғдорчилик ва парк санъатида сувнинг статик ҳолати XVIII асрнинг классик француз боғларида ва XVIII асрнинг француз ландшафт паркларида бир хил даражада муҳим элемент эди. Архитектура шаклларидаги фарқлардан қатъи назар, иккала услуб ҳам сувнинг статик табиатини нейтрал, акс эттирувчи элемент сифатида ишлатилган, бу тафаккурни кучайтирган ва рағбатлантирган [9].

Ҳаракатланувчи сувнинг бир нечта турлари бор (тез оқадиган дарё, шаршара, сув тўпи, каскад). Сувнинг бу ҳолати инсонда энергия, ҳиссийлик, эътиборни рағбатлантиради. Сувнинг ҳаракати маълум бир товуш билан бирга бўлиши мумкин. Овознинг энг кенг диапазони яратилиши мумкин: ҳақиқий бўкириш, гумбурлаш, қўнғироқли сув томчиси ва юмшоқ шитирлаш. Шу билан бирга, ранг ёки ёруғлик ҳамроҳлиги билан осонгина овозни ошириш мумкин. Боғдорчилик ва парк санъатида сувнинг динамикалиги XVI аср Италия Уйғониш паркларида муҳим элемент ҳисобланар эди. Бундай фойдаланишнинг кўплаб

мисоллари Версал парклари томонидан берилган, у ерда турли хил сув тўплари фаол ишлатилган [10].

Сувнинг товуш билан бирга ҳаракатланиши одамда турли хил ҳис-туйғуларни келтириб чиқаради - тинчланишдан тортиб кучли ҳаяжонгача. Кўп нарса сув томонидан яратилган товушларга боғлиқ. Сувни акс эттириш ҳам ландшафт дизайни учун муҳим хусусиятдир. Сув унинг атрофидаги барча тафсилотларни аниқ акс эттиради. Сувнинг турғун ҳолатидаги бу кўзгу хусусияти шу даражага етадики, ҳақиқий объектлар қаерда ва уларнинг акс этиши қаерда эканлигини фарқлаш қийин. Бироқ, бу сувда шамол ёрдамида парчалар ёки контурларнинг расмлари ва ландшафтларини яратишни истисно қилмайди. Сувнинг динамикаси учун пастки қисмининг қиялиги ва тез ҳаракат пайтида сув оқиб ўтадиган тўсиқдаги қирраларнинг табиати катта аҳамиятга эга. Силлиқ қирралар сувнинг деярли шишасимон плёнкасини беради, йиртилган, қиррали қирраларнинг маълум бир нақшини ва уларнинг ҳар хил товушини яратади. Сув ҳаракатланадиган каналнинг торайиши унинг оқимининг турбулентлигини, қайнашини, сувнинг кўпикланишини келтириб чиқаради. Канал юзасининг тузилиши ҳам сув оқимининг табиатига маълум таъсир кўрсатади. Унинг қўполлиги, нотекислиги билан сув шовқин қила бошлайди ва каналнинг сиртини йўқ қилади. Қишки ҳарорат таъсирида сувнинг суюқ ҳолатдан қаттиқ ҳолатга ўтиши ландшафт дизайнида ҳам самарали қўлланилиши мумкин. Шу билан бирга, ёзда қуюқ рангга эга бўлган сув қишда ёруғлик юзасига айланишини ҳисобга олиш керак. Бундан ташқари, ой ва кун нурлари остида ажойиб гўзал кўринадиган ҳаракатланувчи сувда ғалати муз ҳайкаллари ва ҳақиқий табиий фантазиялар пайдо бўлиши мумкин. Шамол сув сатҳининг характерини яратади. Унинг қай ҳолатда бўлиши учун шамолнинг кучи ҳам, йўналиши ҳам бир хил даражада муҳимдир. Шу билан бирга, шуни ҳисобга олиш керакки, сув шамол таъсирини унинг ҳажмининг у бўлмаган қисмига ўтказиши мумкин. Шунинг учун, кўпинча шамол бўлмаган сув сатҳининг нотинчлигини кузатиш мумкин. Сувнинг турли хил эстетик таассуротлари унинг ёритилишининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ. Сув кўзни қамаштирувчи порлаши, ярқираши, ёруғликни акс эттириши, учқунлаши, қуюқ оғир масса кўринишида бўлиши мумкин. Ёруғликнинг маълум бир таъсири остида сув ўз ҳолатини жонли ўйноқи массадан ҳаракатсиз пўлат сиртга ўзгартиради. Унинг ҳаракатида ёруғликнинг сувга таъсири айниқса таъсирлидир. Шаршараларни, каскадларни, фаввораларни ажратиш кўрсатиш сувнинг бир лаҳзали ҳолатини ва ҳар сафар янги ва янги сценарийларни яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Басов Г.Ф. Устройство прудов. Воронеж, 1949. - 66 с.
2. Авакян А.Б. Водохранилища и окружающая среда / А.Б. Авакян. – М.: Наука, 1982. – 366
3. Авакян А.Б. Водохранилища XX века как глобальное географическое явление / А.Б. Авакян, И.П. Лебедева // Известия АН. Серия географическая – 2002. –№ 3. – С. 13-20.
4. Зеленкина С.В. Пруды, фонтаны, каскады, водоемы: Изд. Вече, Москва, 2003.
5. Типы фонтанных сооружений [Электронный ресурс] / Статья // ООО ПСК «Стевин». – 2016.
6. Закурдаева, М.В. Флора и растительность малых искусственных водоемов города Саратова / М.В. Закурдаева, О.В. Седова, Е.С. Шишкина // Вестник КрасГАУ. – 2013. Вып. 4 (79). – С. 63–69.

7. Барсегян А.М. Динамика водно-болотной растительности Армении // Генезис и динамика болот. М., 1978. Вып. 1. - С. 193-197.
8. Воронихин Н.Н. Растительный мир континентальных водоемов. М., 1953.-410 с.
9. Leclère T. Hubert Robert et les paysagistes français du XVIII siècle. Paris: Henri Laurens, 1913. 127 p.
10. Лазарев В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве // Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения: В 3 т. М., 1979. Т.

ИЛОВАЛАР

1-2-расмлар. Сойлар ва булоқлар.

3-4-расмлар. Каскадлар и шаршаралар.

5-6-7-расмлар. Парк фавворалари.

8-9-расмлар. Искусственные пруды.

10-11-расмлар. Декоратив ботқоқ.